

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

*Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico*

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

FORMAS | TEMPO : 24º ENCONTRO DE PESQUISADORES(AS) DO PROGRAMA PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA ESCOLA DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

11

EXERCÍCIOS DE AUTO-COMPREENSÃO: QUE FORMA NÓS PODEMOS DAR AO TEMPO?

Aldones Nino

12

COMUNICAÇÕES

O PROBLEMA DO CAVALO E O MITO DA CATIVA: CONSIDERAÇÕES SOBRE CIRCULAÇÃO, MEMÓRIA E GÊNERO NA ARTE ARGENTINA

Ana Paula Coutinho de Souza

29

HARUN FAROCKI: IMERSÃO

André Arçari

42

POR UMA NOVA IMAGEM: ARTISTAS NEGROS NA ACADEMIA IMPERIAL DE BELAS ARTES

Beatriz Roza

51

A REPRESENTAÇÃO DA MULHER AMAZÔNIDA A PARTIR DAS OBRAS "A PARAENSE" (1927), DE ANITA MALFATTI E "VENDEDORA DE CHEIRO" (1947), DE ANTONIETA FEIO

Cinthya Marques do Nascimento

61

SOBRE CHEIOS E VAZIOS: A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PELA IMATERIALIDADE NA OBRA CONTEMPORÂNEA

Claudia Luiza Sampaio Bartoly Damasceno

70

CONSTELAÇÕES ESQUIZO: A LUZ
E A ESCURIDÃO NA EXPERIÊNCIA
ESQUIZOFRÊNICA CONTEMPORÂNEA

Danielle C. Spadotto

TEMPO DE CONSTRUIR E TEMPO DE RUIR

Danilo Ribeiro Coelho

EXPLORANDO A HISTÓRIA DA ARTE:
O PAPEL DAS MULHERES ARTISTAS DA
PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX
NA DESCONSTRUÇÃO DO CÂNONE

Débora Poncio Soares

SUBINDO PELAS PAREDES: ARTLETAS
E ESPARTISTAS DAS ALTURAS

Flávio CRO

O ATELIER PORTINARI E O PROGRESSO:
TRÊS DÉCADAS DE UM ATELIER TEMPORÁRIO

Frederico Augusto Ribeiro d'Arêde

A REPRESENTAÇÃO DA MORTE
DIANTE DE UM NECROESTADO:
UMA ANÁLISE DA PERFORMANCE
ORDINÁRIO DA ARTISTA BERNA REALE

Gabriela Oliveira

FEMALE GAZE: QUESTÕES EM TORNO
DA REPRESENTAÇÃO DO CORPO
MASCULINO POR ARTISTAS MULHERES

Gabriela Massote

A SOBREVIDA DAS IMAGENS

Ignez Capovilla Alves

UMA ANÁLISE HISTÓRICO-PSICANALÍTICA
DAS PINTURAS DE GUSTAVO DALL'ARA

Joyce da Costa Peixoto

Pâmela Ferreira Silva

Joyce da Costa Peixoto

INQUIETUDES E PERFORMANCE NA
POÉTICA DE CRIS BIERRENBACH

Liana Veloso Nogueira

84

97

111

122

134

147

156

167

175

186

IMAGENS, TEMPO E PODER: DO PALACETE
EDUARDO GUINLE AO PALÁCIO LARANJEIRAS

Lucas Dantas Cardozo

194

REFLEXOS, NAUFRÁGIOS E PRESENÇAS:
TRÊS DINÂMICAS DE ALTERIDADE
EM OBRAS DE ARTE A PARTIR DA
COMPOSIÇÃO VII DE LEDA MARIA MARTINS

Mariana Gonçalves Paraizo Borges

207

ASPECTOS DO INDIGENISMO EXPOSITIVO
NO BRASIL DA DÉCADA DE 1970

Marília Palmeira de Souza

219

GESTOS DE BORDA

Mirela Luz

230

OS ESTUDOS DE RODOLPHO AMOEDO E
O OFÍCIO DA PINTURA NO SÉCULO XIX

Natália dos Santos Nicolich

239

PEÇAS AFRO-BRASILEIRAS DO SÉCULO XIX:
AINDA "EXEMPLARES ETNOGRÁFICOS"?

Natália Alvim Braz

249

CONFLUIR: *DUAS ÁGUAS* E AS
CONFLUÊNCIAS ENTRE ARTE E ARQUITETURA

Omar Porto

260

SONS DA MEMÓRIA: A ESCUTA DE
TESTEMUNHOS EM POÉTICAS ARTÍSTICAS

Patricia de Souza Matias

270

FLÁVIO DE CARVALHO E A MODA UNISSEX:
FRONTEIRAS, DISPUTAS E CONQUISTAS
NO BRASIL EM MEADOS DO SÉCULO XX

Vitor Tadeu Dirami Berriel

279

ARQUEOLOGÍA DE LA AUSENCIA E AFTERSUN:
ESPAÇOS HETEROCRÔNICOS DE SAUDADE

Vitória Valentim

290

CONFLITOS ÉTICO-ESTÉTICOS E A
DISPUTA PELO IMAGINÁRIO CULTURAL
NO BRASIL CONTEMPORANEO

Yasmin Coelho de Andrade

298

FORMAS TEMPO | PALAVRAS DA CURADORIA

FORMAS | TEMPO: 24º Encontro dos
Pesquisadores do Programa de Artes Visuais
da Escola de Belas Artes da Universidade
Federal do Rio de Janeiro

PEDIDO

André Arçari

GIRA GIRÊ

Clarisse Siqueira

SAUDADE

Cleiton Almeida

A ESPERANÇA

Crystal Duarte

VIDA DE TORCEDOR

Flávio CRO

GRAVURAS URBANAS 1 E 3

Ignezz Capovilla

DOS TEMPO EM QUE A TERRA
ERA MAIS PRÓXIMA DO CÉU
QUE SE ABRAM AS PORTAS²² DE
TODOS OS REINOS CELESTIAIS QUE
UM DIA TIVERAM DE SE FECHAR

Lila Deva

CORPO DE FRUTIFICAÇÃO I, II E III

Marcella Moraes

CINCO A MENOS

Marcelle Ferrete

WEBN@MORO

ORBITING

Ryan Hermogenio

PENITÊNCIA

Sema

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

SITUAÇÃO-CINEMA

Tetsuya Maruyama

[SEU AVATARBICHO-INSTRUMENTO;
TOCA UMA MELODIA INAUDÍVEL
VIBRA; INCAPTÁVEL A OUVIDO NU]

Vega

REGISTROS DA EXPOSIÇÃO

Artistas Diversos

324

325

326

O PROBLEMA DO CAVALO E O MITO DA CATIVA: CONSIDERAÇÕES SOBRE CIRCULAÇÃO, MEMÓRIA E GÊNERO NA ARTE ARGENTINA

Ana Paula Coutinho de Souza¹
Mestranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

O rapto de mulheres brancas foi uma prática repercutida no contexto argentino do século XIX, constituindo um imaginário que ancorava ideais nacionalistas e justificava a dizimação indígena. Registrado inicialmente por artistas viajantes, o tema do rapto de cativas ganhou notoriedade nacional a partir da pintura *La vuelta del Malón* (1892), de Angel della Valle. Este artigo, tão logo, pretende fazer algumas considerações sobre o mito da cativa, explorando a circulação imagética e literária do contexto oitocentista, e atualizar a discussão a partir da instalação escultórica *El problema del Caballo* (2017), de Claudia Fontes. Exposta no pavilhão argentino da Bienal de Veneza, essa obra repensa um discurso nacional que suscita que temas como memória e gênero sejam evocados e reinterpretados.

PALAVRAS-CHAVE: Rapto de cativas; Arte Argentina; Século XIX; Arte Contemporânea.

ABSTRACT

*The abduction of white women was a practice reflected in the Argentine context of the 19th century, constituting an imaginary that anchored nationalist ideals and justified indigenous decimation. Initially recorded by traveling artists, the theme of captive kidnapping gained national notoriety from the painting *La vuelta del Malón* (1892), by Angel della Valle. This article intends to make some considerations about the myth of the captive, exploring the imagery and literary circulation of the 19th century, and updating the discussion based on the sculptural installation *The horse problem* (2017), by Claudia Fontes. Exhibited in the Argentine pavilion of the Venice Biennale, this work rethinks a national discourse that encourages themes such as memory and gender to be evoked and reinterpreted.*

KEYWORDS: Abduction of captives; Argentine Art; 19th Century; Contemporary Art.

Tendo em vista que pensar uma identidade nacional foi um assunto recorrente entre as jovens nações americanas durante o século XIX, principalmente como forma de

¹ Mestranda e bolsista CAPES no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, (PPGAV-EBA-UFRJ). Na linha de pesquisa de História e Crítica da Arte, (HCA).

consolidação de suas independências, pode-se questionar que local ocupa atualmente a questão nacional diante de uma escala global. Se no contexto oitocentista fazia-se necessária a escrita de uma história própria que abrangesse os diversos aspectos históricos, culturais, sociais e geográficos, para além de outras características, é preciso considerar que hoje, faz-se preciso um outro olhar para esse cenário, capaz de questionar narrativas estanques e propor uma reescrita, uma reordenação de imagens.

O rapto de mulheres brancas (conhecidas como cativas), por indígenas, constituiu uma prática extensamente repercutida nas artes e na literatura não apenas na Argentina, mas também em países vizinhos, como Chile e Uruguai, para falar da América do Sul. Nesse sentido, esse artigo pretende fazer algumas considerações sobre o mito da cativa na arte argentina, explorando a circulação imagética e literária do contexto oitocentista, assim como, os aspectos iconográficos que eram reproduzidos, de modo articular a conformação de uma arte nacional e possíveis trânsitos que ocorreram entre países, englobando tanto as trocas Europa-América, como entre países sul americanos. A partir disso, pretende-se atualizar a discussão a partir da obra *El problema del caballo* (2017), de Claudia Fontes para pensar como a arte contemporânea tem revisitado e reinscrito a visualidade de muitas imagens que são, evidentemente, violentas.

O rapto de mulheres brancas (conhecidas como cativas), por indígenas, constituiu uma prática extensamente repercutida nas artes e na literatura não apenas na Argentina, mas também em países vizinhos, como Chile e Uruguai, para falar da América do Sul. Nesse sentido, esse artigo pretende fazer algumas considerações sobre o mito da cativa na arte argentina, explorando a circulação imagética e literária do contexto oitocentista, assim como, os aspectos iconográficos que eram reproduzidos, de modo articular a conformação de uma arte nacional e possíveis trânsitos que ocorreram entre países, englobando tanto as trocas Europa-América, como entre países sul americanos. A partir disso, pretende-se atualizar a discussão a partir da obra *El problema del caballo* (2017), de Claudia Fontes para pensar como a arte contemporânea tem revisitado e reinscrito a visualidade de muitas imagens que são, evidentemente, violentas.

Sendo inicialmente registradas nas artes por artistas viajantes, como Johann Moritz Rugendas² e Raymond Monvoisin;³ e na literatura por Esteban Echeverría⁴ e Juan Zorrilla de San Martín;⁵ o tema do rapto de mulheres logo foi um referente importante para os artistas nacionais, repercutindo em obras de Angel Della Valle⁶ e de Juan Manuel

² Johann Moritz Rugendas (1802–1858), artista viajante alemão. Participou da expedição Langsdorff, e também viajou por outros países como Argentina, México, Chile, Peru, Bolívia e Uruguai.

³ Raymond Quinsac de Monvoisin (1794–1870), pintor, desenhista e litógrafo francês. Radicou-se por dez anos na América do Sul, transitando pelo Chile, Peru, Argentina e Brasil.

⁴ Escritor argentino (1805–1851), passou parte da vida exilado no Uruguai. Bonifácio del Carril aponta que além de *La Cautiva* (1837) talvez também o poema *La guitarra* (1870) tenha influenciado Rugendas. Apesar da data de publicação distante, Rugendas obteve por meio de Mariquita Sánchez alguns poemas ainda não publicados. Cf. CARRIL, 1966.

⁵ Juan Zorrilla de San Martín (1855–1831), poeta uruguaio, é reconhecido por sua escrita *Tabaré* (1886), considerada uma epopeia nacional, cujo enredo gira em torno do amor entre um indígena e uma espanhola.

⁶ Angel Della Valle (1852–1903), pintor argentino da geração de 1880, foi professor na *Sociedad Estímulo de Bellas Artes* e sua obra mais influente é *La vuelta del Malón*.

Blanes.⁷ Como sintetizou Laura Malosetti: "en el imaginario rioplatense la escena del malón, y en particular del rapto de mujeres blancas por parte de los indígenas, llegó a adquirir en el siglo XIX el valor de un símbolo relativo al conflicto entre blancos e indios".⁸ A prática de rapto, tão logo, constituiu um imaginário visual e discursivo que extrapola as fronteiras e exemplifica como diferentes nações recorreram ao mito da cativa para embasar determinadas ações. Assim, ao ser incorporado aos ideais nacionalistas e demarcar a dicotomia civilização e barbárie, o rapto de mulheres sintetizava uma série de conflitos e problemáticas, atuando inclusive como justificativa da dizimação dos povos indígenas.

É certo que o rapto de mulheres faz parte de uma temática bastante explorada desde a idade antiga, compondo uma diversidade de histórias como os conhecidos raptos de Helena, Europa e Perséfone, que foram consolidadas imagetivamente por diversos artistas como Ticiano, Guido Reni, Rembrandt e Rubens. Desse modo, pode-se constatar que o universo mitológico do rapto foi trasladado e amplamente utilizado desde as primeiras obras, com essa temática, realizadas pelos viajantes no território sul americano.

Por outro lado, pode-se já aqui apontar uma diferença entre essas produções: com os títulos enfáticos de *El rapto*, *El rapto de la cautiva* ou *El malón*, as obras realizadas no contexto argentino tratam mais sobre os acontecimentos do que, efetivamente, sobre as mulheres raptadas. A cautiva é uma mulher que geralmente tem sua identidade desvanecida nas pinturas, raramente possui nome e suas mais diversas representações são genéricas.⁹ Comumente é retratada utilizando um vestido branco de tecido esvoaçante e com um semblante frágil, é indefesa diante da brutalidade do outro. Sua representação, nesse sentido, corresponde a uma fórmula iconográfica que é replicada.

Malón, por sua vez, corresponde a uma prática onde indígenas dos atuais territórios da Argentina, Uruguai e Chile atacavam furtivamente assentamentos de brancos, que, afinal, nada mais eram do que suas próprias terras invadidas. Do ponto de vista dos povos originários, essa prática configurava-se como uma forte resistência; do ponto de vista dos governantes, era algo a ser duramente reprimido. Nessas incursões, os indígenas levavam consigo mantimentos, mulheres, crianças e homens, no entanto, nas mais diversas cenas de rapto pintadas vê-se apenas a representação de mulheres desde sus primeras formulaciones, una imagen erótica. Era el objeto del deseo del sendo levadas. Assim, como Laura Malosetti bem afirma: "la imagen de la cautiva fue,

⁷ Juan Manuel Blanes (1830–1901), pintor uruguaio realizou diversas pinturas de temática histórica, muitas delas sobre o rapto de cativas, tanto no contexto uruguaio como argentino. Entre tantas obras destaca-se *La conquista del desierto* (1889), encomendada pelo governo argentino. Sendo uma obra de grandes dimensões, com 350 × 750 cm, a pintura retrata a expedição comandada pelo General Júlio A. Roca. Essa obra ainda possui uma grande circulação, visto que é registrada no verso das notas de \$100 pesos argentinos. Laura Malosetti destaca que na década de 1870 Blanes havia realizado uma série de pinturas de malones que seriam antecedentes da pintura de Della Valle, mas quase nenhuma foi exposta ao público, visto que tiveram uma circulação restrita.

⁸ "No imaginário rioplatense a cena do malón, e em particular do rapto de mulheres brancas por parte dos indígenas, chegou a adquirir no século XIX o valor de um símbolo relativo ao conflito entre brancos e índios, entre homens 'civilizados' e 'bárbaros', 'nós' frente aos 'outros'". COSTA, 2001, p. 243, tradução livre.

⁹ A diferença disso, no poema *La Cautiva* de Echeverría, publicado pela primeira vez em 1837, a mulher raptada possui nome e força. Maria é protagonista do início ao fim do livro, é dotada de coragem, enfrenta muitos obstáculos e consegue inclusive, fugir dos indígenas. Também as pinturas de Monvoisin podem ser aqui observadas por se referirem especificamente ao rapto da chilena Trinidad Salcedo.

'otro''¹⁰. A cativa, portanto, representava o bem maior, o tesouro desejado pelos indígenas, mas que pertencia aos homens brancos, era simultaneamente a vítima do erotismo e a personificação do amor.

A pintura *El malón* (1834) de Rugendas, inaugura pictoricamente essa temática. Como artista viajante, ele transitou por diversos países na América e se debruçou sobre a temática de raptos de cativas por indígenas, inicialmente no Chile. Nesta obra, os nativos são retratados atacando e raptando mulheres em um momento propositalmente confuso, ficando claro o quanto se tratava de um ataque surpresa por parte dos indígenas. Enquanto o horizonte ao fundo demarca a imensidão desse território, o centro do quadro detém o foco de ação principal, onde um mapuche montado a cavalo rapta a cativa que, nesse caso, se destaca por utilizar tecidos avermelhados. Além disso, a cena dramática engloba a presença de uma criança chorando e de um homem que, em desespero, se lança para tentar resgatar a mulher.

Figura 1: Johann Moritz Rugendas. *El Malón*, 1834. Óleo sobre tela. 43,2 × 50,8 cm. Coleção Particular, Santiago do Chile.

Fonte: Christie's.

Embora realizada no Chile, essa obra é um referente iconográfico importante de outras obras de temática de rapto realizadas por Rugendas e por outros artistas argentinos,

¹⁰ "A imagem da cativa foi, desde suas primeiras formulações, uma imagem erótica. Era o objeto de desejo do 'otro'". COSTA, 2001, p. 268, tradução livre.

posteriormente. Outras duas versões dessa pintura foram realizadas,¹¹ e em 1854 Claudio Gay fez uma versão litografada que foi publicada no *Atlas de la historia física y política de Chile*. Ainda que essa composição seja menos movimentada em termos pictóricos, ela se faz importante para se pensar a circulação dessas imagens – levando em conta que o atlas foi uma publicação múltipla, mais pessoas, talvez até os próprios artistas argentinos, tiveram acesso a visualidade de *El malón* através dela, do que da própria pintura de Rugendas.

O artista alemão fez sua primeira viagem à Argentina em 1838, todavia, devido a um acidente, não chegou a ficar no país e regressou ao Chile. De todo modo, essa viagem corresponde a um evento importante, pois nela Rugendas presenciou um Malón, algo que teria impregnado sua imaginação a respeito dos incidentes de rapto. Em sua segunda viagem ao país, em 1845, pintou *El rapto* e *El rapto de la cautiva*,¹² em ambas, exibindo cenas dinâmicas que destacam a figura da mulher sendo raptada de modo bruto, enquanto o nativo aparece armado com uma lança, apresentado portanto, como alguém violento, alguém que ataca a civilização.

Figura 2: Johann Moritz Rugendas. *El rapto*, 1845. Óleo sobre tela. 80×100 cm.
Fonte: Coleção Horacio Porcel, Buenos Aires.

Em *El rapto*, o artista explora uma composição circular e trabalha com elementos menos detalhados, empregando pinceladas mais soltas que conferem à obra uma atmosfera agitada. A partir de traços, riscos e texturas junto a aplicação de cores claras, que

¹¹ Além dessa obra, Rugendas fez outras duas versões dessa cena em 1836, uma delas pertence à coleção de Eugenio Irrazábal (Santiago do Chile) e a segunda pertence à coleção dos príncipes de Thurn und Taxis (Ratisbona, Alemanha). Em ambas as versões de *El malón*, percebemos que Rugendas mantém a estrutura compositiva, mas modifica os aspectos cromáticos, utilizando cores mais vibrantes nas obras de 1836.

¹² Essas pinturas foram consideradas por Bonifácio del Carril como consequência direta da primeira viagem de Rugendas ao país. Cf. CARRIL, 1966, p. 26.

parecem se dissolver em uma névoa, torna-se possível que o próprio olhar complete a imagem. Assim, o artista contribui para que a sensação de movimento seja apreendida, e que se vivencie a adrenalina e a agilidade do combate, que embora seja intenso, mostra-se igualmente como um instante rápido e fugaz.

Novamente observa-se nessa pintura a presença de muitos cavalos, de indígenas e da cativa, que ocupa o espaço central do quadro. Embora a cena seja bastante tumultuada, com uma série de elementos que se confundem entre primeiro plano e fundo, englobando cavalos e pessoas caídas, outros tantos indígenas montados a cavalos e a terra que parece envolver toda essa cena, a cativa possui destaque. Apresentada com mais detalhes do que o restante da pintura, essa cativa, a diferença de como aparece em outras obras, intenta se desvencilhar do indígena afastando-o com o braço. Ao fazê-lo, expressa sua própria vontade, seu desejo de não ser levada.

A aproximação entre as pinturas de Rugendas e o livro *La Cautiva de Echeverría* já foi feita por diversos autores, ainda assim, com algumas inconstâncias que se repetem.¹³ Destaco aqui a síntese de Martha Guillaumin, de que: "con Echeverría y Rugendas se inaugura el tema de la cautiva como un referente a la barbarie; a la orientalización de la pampa; a la pintura orientalista decimonónica; a la civilización contra la barbarie, contra el salvaje".¹⁴ Martha compreende que tanto Echeverría como Rugendas imaginam a suas cativas, construindo-as também a partir de relatos. Assim, ao pontuá-los como responsáveis pela disseminação dos incidentes de raptos de cativas como sinônimo de barbárie, estabelece-se um ponto de partida importante para se pensar a questão nacional. Echeverría como escritor e Rugendas como artista formariam, a partir de suas produções, as bases imaginativas a partir das quais um discurso oficial pôde se fundar.

Dessa forma, não é inusitado, por exemplo, que *La Vuelta del Malón* (1892), de Angel Della Valle, também tenha sido formulada em um ponto de encontro entre referências literárias, como a publicação de Echeverría,¹⁵ e referências iconográficas de raiz europeia, incorporadas a partir de Rugendas e de outras representações de rapto. Fato é, que essa pintura de grandes proporções, desde suas primeiras exposições, foi exaltada como genuinamente nacional, e a partir de então, tem sido responsável por manter as ações civilizatórias presentes no imaginário do povo argentino.

Retratando um *malón*, a obra é uma cena imaginada, visto que a prática de maloles não acontecia mais no momento da execução da pintura. Nesse sentido, Della Valle recorreu a um acontecimento histórico para dar conta das origens da nação. Há nesse aspecto uma dualidade, visto que, ao mesmo tempo que se visava construir uma visão de futuro, apresentando a história de uma nação próspera, também era necessário

¹³ É comum, por exemplo, encontrar a informação de que o poema *La cautiva* teria levado Rugendas a realizar sua série sobre os raptos, quando em termos cronológicos, suas primeiras pinturas sobre o tema antecedem a publicação em 3 anos. Desse modo, embora o poema tenha sido uma referência concreta, o tema já era do interesse do artista. Cf. SOUZA, 2022.

¹⁴ "Com Echeverría e Rugendas se inaugura o tema da cativa como um referente à barbárie; à orientalização dos pampas; à pintura orientalista decimonónica; à civilização contra a barbárie, contra o selvagem. GUILLAUMIN, 2005, p. 32, tradução livre.

¹⁵ Em 1881 há uma reedição do poema de Echeverría, publicado pela primeira vez em 1837, o que colabora para um reavivamento dessa história que já estava inserida no ideário argentino.

construir um passado, formulava-se assim uma mitologia, consolidava-se um tempo e um cenário fictício.

Ao registrar o rapto de uma cativa, Della Valle estabelecia uma visualidade que revivia o mito da barbárie indígena e justificava as ações dizimatórias que ocorreram com a Conquista do Deserto (1878–1885), comandada pelo General Julio A. Roca. Assim, *La vuelta* arquitetava uma verdade histórica viva através de relatos, contos e imagens, reativando, desse modo, o ideário do que foi um *malón* e, ao mesmo tempo, indicando que a ausência de malones correspondia à libertação da sociedade.

A realização da pintura visava à participação na Exposição Universal de Chicago¹⁶ de 1893. Todavia, antes desse grande evento, a obra foi exposta na vitrine da loja de ferragens *Nocetti y Repetto*, devido a inexistência de salas expositivas em Buenos Aires, nesse momento. As aglomerações que se formaram na rua da loja indicam como, mesmo indicam como, mesmo após a Conquista do Deserto, o mito do *malón* continuava tendo grande impacto na sociedade. Além dessas exposições, a obra também esteve presente na segunda exposição do *El Ateneo*,¹⁷ realizada em 1894, e desde 1903, permanece em mostra permanente no Museu Nacional de Bellas Artes, em Buenos Aires.

Figura 3: Angel Della Valle. *La vuelta del Malón*, 1892. Óleo sobre tela. 186,5 × 292 cm.

Fonte: Museu Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.

A reflexão acerca do título da obra e da atmosfera nostálgica que ele evoca é crucial. Embora realizada nesse período pós-conquista, ao utilizar o título 'a volta' Della Valle

¹⁶ Exposição comemorativa do quarto centenário de Colombo à América. Reuniu invenções de diversos países, sobre tecnologia, agricultura, artes, entre outros. *La vuelta del Malón* recebeu uma medalha de única classe.

¹⁷ Salão de arte que além de pintores, envolvia escritores e músicos, como Augusto Ballerini, Eduardo Sívori e Ernesto de la Cárcova, entre outros.

acaba por retratar um incidente que, por vezes, remete ao passado, registrando algo que ocorria com frequência, enquanto, ao mesmo tempo, volta-se à atualização desse mito no presente. Assim, constitui um *malón* que não é possível de acontecer senão no imaginário das pessoas, mas, cuja ideia de retorno, mantém ativo o reconhecimento e agradecimento pela realização da Conquista, isto é, há um entendimento geral de que a partir das ações civilizatórias do Estado, esse tipo de prática não era mais uma ameaça.

Nesta pintura, os indígenas são apresentados de maneira gloriosa, celebrando o êxito do ataque. Ao erguerem os braços empunhando suas lanças, expressam festividade. Em destaque no primeiro plano, um indígena segura uma cruz, proporcionando uma interpretação intrigante: enquanto a profanação de uma igreja é considerada desrespeitosa, reforçando o paganismo dos nativos, essa cruz é empunhada como uma lança, transformando-se em uma arma. Dessa forma, ao segurá-la, o indígena se revela simultaneamente como detentor de poder e como uma ameaça ao cristianismo.

Nesse contexto, uma comparação entre os indígenas e os deuses da mitologia grega feita por Eugenio Auzón¹⁸ é bastante relevante. Ele diz: "[...] pero los indios no siempre podrán arrasar, robar, incendiar y violar, porque los indios van tomando el mismo camino que los dioses quienes han desaparecido [...]".¹⁹ Ao comparar deuses e indígenas, Auzón, ao mesmo tempo que os indica como símbolos do paganismo ao representarem um desafio ao cristianismo, também vislumbra os nativos como detentores de poder. A forma como Della Valle os retrata ressalta isso: em sua pintura aparentam força, coragem e uma postura heroica.

Apesar de ser uma obra histórica e, mais ainda, a primeira reconhecida como sendo de caráter nacional, esta pintura concentra-se em representar os considerados inimigos em seu momento de triunfo, quase celebrando os resultados do saque, e não, por exemplo, um embate entre indígenas e o exército, ou uma cena de vitória do General Roca. Ainda assim, para quem via a obra, a cena parecia tão realista que causava espanto, como comenta Alfredo Palacios²⁰ em 1893: "es tal lo natural que está pintado, que infunde terror al contemplarlo";²¹ desse modo, ao olhar do público, a cena do *malón* corroborava para a manutenção da visão das populações indígenas como seres bárbaros.

Diante da imensa repercussão que a obra gerou logo após sua primeira exibição, diversas críticas foram escritas ao longo dos anos.²² Abordando desde supostos defeitos nas proporções e na paleta de cores da pintura, até análises que envolviam o impacto da obra no público e possíveis interpretações sobre os personagens retratados. Entre tantas

¹⁸ Crítico de arte espanhol.

¹⁹ "[...] mas os índios nem sempre vão poder arrasar, roubar, queimar e violar, porque os índios estão tomando o mesmo caminho dos deuses que desapareceram [...]" AUZÓN, 1892 apud. COSTA, 2001, p. 268, tradução livre.

²⁰ Alfredo Palacios (1878–1965), foi professor, advogado e político socialista.

²¹ "É tão natural o que está pintado, que causa terror contemplá-lo". PALACIOS, 1893 Apud. COSTA, 2001. p. 276, tradução livre.

²² Sobre isso, ver os capítulos *La vuelta del malón* e *La vuelta del malón frente a la crítica*, publicados no livro *Los primeros modernos*, onde Laura Malosetti comenta e transcreve diversos trechos publicados em jornais da época.

destacamos uma crítica de 1894, onde José Álvares²³ destaca o aspecto emocional de se ver *La vuelta*:

¡Con cuánta pena se mira aquél fortín que queda ardiendo a la distancia, con cuánta amargura se piensa en el porvenir horroroso de aquella cautiva que vuela sobre la pampa en brazos del capitanejo que la lleva como el mejor tesoro que pudiera haberle deparado la suerte! (ÁLVARES, 1984 apud COSTA, 2001, p. 276).²⁴

A cativa de Della Valle, também retratada como uma mulher indefesa, possui o torso desnudo e carrega um colar com uma cruz, é símbolo de pureza e, ao mesmo tempo, objeto de desejo. Desmaiada sobre o indígena, ela não oferece resistência, pelo contrário, transparece serenidade. Presa entre a lança e o indígena, essa cativa se localiza no limite da cativa se encontra: "en la encrucijada de una problemática de género, entendida ésta como forma primaria de relaciones significantes de poder".²⁵ Com um fundo erótico, as imagens dessas mulheres raptadas escancaram concepções acerca da mulher no imaginário masculino, algo que pode também ser observado em outro comentário de Auzón:

Mientras, una hermosa ciudadana!... Vamos, es como la libra esterlina, tiene curso bajo todas las latitudes; yo sé que en lugar de este indio atolondrado, me robo dos Magdalenas por falta de una, y si no las puedo llevar á caballo me armo de una carreta (AUZÓN apud COSTA, 2001, p. 273).²⁶

O comentário violento reverbera, de modo bárbaro, o lugar da mulher como objeto de interesse e satisfação para os homens, indígenas e brancos. Curiosamente, a violência era vista apenas sobre o viés do "outro", o indígena não civilizado. Além disso, esse trecho pode indicar uma aproximação com outra obra literária: a epopéia uruguaia Tabaré, de Juan Zorrilla de San Martín, escrita em 1886, cuja personagem se chama Magdalena. De certa forma, talvez nesse momento, esse poema estivesse também impregnado na imaginação argentina, a ponto de porventura nomear a cativa.

Como até aqui observado, o rapto de mulheres na Argentina esteve vinculado a questões nacionalistas, seja a partir de um pré-nacionalismo a partir dos artistas viajantes, seja a partir do entendimento de uma obra genuinamente nacional, com Della Valle. Fato é que o mito da cativa tem sido contemporaneamente revisitado por

²³ José Sixto Álvares (1858–1903), escritor e jornalista argentino, conhecido pelo pseudônimo de Fray Mocho.

²⁴ "Com quanta tristeza se olha para aquele forte que continua queimando ao longe, com quanta amargura se pensa no futuro horrível daquela cativa que voa sobre os pampas nos braços do capitão que a leva como o melhor tesouro que poderia fornecer a sorte!". ÁLVARES, 1984 apud COSTA, 2001, p. 276, tradução livre.

²⁵ "[...] na encruzilhada de um problema de gênero, entendida esta como forma primária de relações significativas de poder". COSTA, s/d., p. 7, tradução livre.

²⁶ "Enquanto isso, uma bela cidadã!... Vamos, é como a libra esterlina, tem curvas baixas em todas as latitudes; Eu sei que em vez desse índio imprudente, roubo duas Madalenas por falta de uma, e se não as posso levar a cavalo arrumo uma carroça". AUZÓN apud COSTA, 2001, p. 273, tradução livre.

artistas como Alberto Passolini, Miguel Darienzo e Daniel Santoro que, em todo caso, mantiveram uma relação iconográfica com a obra *La vuelta del Malón*, e inclusive o uso da técnica da pintura. Embora, certamente, continue trabalhando no universo dessas inscrições, a instalação escultórica *El problema del caballo*, de Claudia Fontes, vai além do que foi até aqui considerado e possibilita uma reconfiguração da lógica da cativa.

É válido pontuar que, assim como *La vuelta*, a obra de Claudia Fontes, também se insere em um contexto de representação nacional. Realizada para representar a Argentina na Bienal de Veneza de 2017, era do interesse da artista dialogar com a obra de Della Valle, visto que essa pintura foi a primeira obra de arte a ser encomendada com o intuito de representar o país internacionalmente. Ao mesmo tempo, Claudia a extrapola, tanto no sentido de deslocar o uso técnico da pintura e realizar uma grande escultura, como também porque, embora seja visível a relação iconográfica da cativa, a obra nos possibilita expandir o que foi comumente atrelado a esse mito.

A obra, feita com pó e resina de mármore, é composta por um grande cavalo, uma série de elementos flutuantes que parecem prestes a despencar a qualquer instante, uma criança abaixada que observa atentamente uma dessas pedras e uma mulher. Essa criança correr atrás da da cativa com o intuito de resgatá-la, não precisa mais se preocupar com um problema que já não acontece, por isso, se permite brincar com a pedra que tem nas mãos. Ponto que já dá indício de que essa instalação repensa os lugares anteriormente ocupados pelos personagens das pinturas.

Da mesma forma, a ausência de homens adultos, tanto brancos como indígenas, acaba deixando as discussões sobre raça em aberto. Por outro lado, ao fazê-lo há uma exclusão importante da noção patriarcal, de modo que não há nem raptos, nem salvadores na cena principal, apenas a mulher e o cavalo. Nesse sentido, o foco da obra se mantém naquilo que, de certo modo, sempre foi o ponto central das representações: a figura da cativa.

Dialogando não apenas com *La vuelta del Malón*, mas também diretamente com o pavilhão da Bienal e com o contexto das Exposições Universais, cujo caráter eram fortemente nacionalistas, Claudia Fontes coloca em pauta a questão do espaço institucional. Construído por meio da exploração de cavalos, que passavam a vida pisando sobre o material que criava a liga da construção, o edifício da bienal também se destinou a empresas de colonização global, as quais definiam noções sobre as próprias dicotomias de civilização e barbárie que sustentavam as guerras fronteiriças. Outra crítica é direcionada à ideologia dominante do sistema da Bienal, que perpetua a tradição das Exposições Universais oitocentistas, tanto mantendo um sentido de exposição nacional como de validação sobre o outro.²⁷

Nessa instalação, o cavalo que é cativo, é prisioneiro dentro do espaço resultante de sua exploração. A mulher, por outro lado, não é mais raptada, nem levada contra sua vontade; não é mais cativa, indefesa e submissa. Embora ela não apresente, através de seus traços uma grande força física, ela consegue parar o cavalo com apenas uma

²⁷ FONTES et al, 2017, *passim*.

de suas mãos, e ao fazê-lo enfrenta o problema. Apresenta nisso, o poder que a cativa desmaiada de Della Valle, ou a de Rugendas por mais intenção que demonstrasse, não teve.

Figura 4: Claudia Fontes. El problema del caballo, 2017. Instalação escultórica, pó e resina de mármore. Aproximadamente 500 × 600 cm.

Fonte: <https://claudiafontes.com/project/the-horse-problem/>.

É importante pontuar que o local onde ela coloca a mão é um ponto cego do cavalo. Ele, portanto, não pode vê-la, e ela, da mesma forma, também não pode vê-lo, pois, auto coloca-se em uma linha cega ao tapar os olhos com uma das mãos, enquanto com a outra o toca diretamente. O intuito de seu toque não é uma demonstração de poder ou força, mas de cuidado: ela pretende tranquilizá-lo, acalmá-lo de toda a situação em que foi colocado contra sua vontade, algo que possivelmente somente alguém que já ocupou o lugar de prisioneira poderia fazer.

El problema del caballo, como título, coloca o problema em um lugar que não é, certamente, a origem do caos. No entanto, para além de pontuar apenas problemas, a obra oferece possíveis reinterpretações da história argentina, visando repensar narrativas estanques de violência e opressão. Reforça assim, a necessidade de se repensar os lugares historicamente ocupados pelas mulheres, colocando em evidência relações entre memória e gênero, e em crítica direta contra o sistema patriarcal e nacionalista, pois, como bem enfatiza a artista: "una nación única y homogénea siempre fue y seguirá siendo una ficción, y que es una ficción violenta. De allí surge *El problema del caballo*".²⁸

²⁸ "Uma nação única e homogênea sempre foi e continuará sendo uma ficção, e é uma ficção violenta. Disso, surge *El problema del caballo*". FONTES et. al, 2017, p. 107.

REFERÊNCIAS

CARRIL, Bonifacio del. **Artistas Extranjeros en la Argentina**: Mauricio Rugendas. Argentina: Academia Nacional de Bellas Artes, 1966.

COSTA, Laura Malosetti. **Los primeros Modernos**. Arte y Sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001.

FONTES, Claudia et al. **El Problema Del Cavallo/The Horse Problem**. 57 exposição internacional de arte. Bienal de Veneza. 13 de Maio a 26 de Novembro de 2017. Buenos Aires: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, 2017.

GUILLAUMIN, Martha Delfín. **La representación de las cautivas en la plástica y la literatura argentina decimonónica**: Echeverría y Rugendas, Hernández y Della Valle. Ciudad de México: UNAM, 2005.

SOUZA, Ana Paula Coutinho. **A criação da identidade nacional e a pintura sobre indígenas no Brasil e na Argentina oitocentista**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História da Arte) – Escola de Belas Artes, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.

SOUZA, Ana Paula Coutinho de. O problema do cavalo e o mito da cativa: considerações sobre circulação, memória e gênero na arte Argentina. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10878255

